

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

СТРУКТУРА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

и композиционный анализ прозаического текста

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

преподаватель русского языка и литературы

кафедры «Истории и филологии»

Азиатского международного университета

г. Бухары, Узбекистан

Аннотация:

В данной статье рассматривается особая структура текста, т.е. композиция, а также композиционные приёмы, создающие художественное целое в соответствии с авторским замыслом, расположение его частей в определённой последовательности.

Ключевые слова:

Композиция, пролог, экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог, традиционная классификация, языковая композиция.

Любое художественное произведение - это, по существу, единый творческий организм, имеющий свою особую структуру. Как и в человеческом организме, в котором все самостоятельные органы неразрывно связаны друг с другом, в литературном произведении все элементы так же и самостоятельны, и взаимосвязаны. Система этих элементов и принципы их взаимосвязи и называются **композицией**. Композиционные приемы служат для расстановки авторских акцентов и определенным способом представляют читателю словесную составляющую и воссозданную предметность.

Композиция (от лат. Compositio, сочинение, составление) - построение, структура художественного произведения: отбор и последовательность элементов и изобразительных приемов произведения, создающих художественное целое в соответствии с авторским замыслом.

Задачей композиции является осуществление единства и целостности художественных творений. Она является, по словам П. В. Палиевского, дисциплинирующей силой и организатором произведений. Ее целью является

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

расположение всех частей так, чтобы они замкнулись в полное выражение идеи. Совокупность композиционных средств и приемов организует, стимулирует восприятие литературно – художественного произведения. Согласно мысли Ю. К. Щеглова и А. К. Жолковского, искусство «являет мир сквозь призму приемов выразительности», которые управляют реакцией читателя и подчиняют его творческой воле автора. Приемов выразительности немного, а систематизация композиционных средств на сегодняшний день пока еще только предварительная.

Композиция – это построение художественного произведения. Именно от неё зависит эффект, который текст производит на читателя, поскольку учение о композиции гласит: важно не только уметь рассказывать занятные истории, но и грамотно их подавать. Теория литературы даёт разное определение композиции, на наш взгляд, самое простое определение таково: композиция – построение художественного произведения, расположение его частей в определённой последовательности. Композиция зависит от содержания произведения и целей автора.

Стадии развития действия (элементы композиции):

Элементы композиции отражают стадии развития конфликта в произведении:

Пролог – вступительный текст, открывающий произведение, предвещающий основную историю. Как-правило, тематически связанный с последующим действием. Нередко является «воротами» произведения, то есть помогает проникнуть в смысл дальнейшего повествования.

Экспозиция – предыстория событий, лежащих в основе художественного произведения. Как правило, в экспозиции приводится характеристика основных персонажей, их расстановка до начала действия, до завязки. Экспозиция объясняет читателю, почему герой ведет себя именно таким образом. Экспозиция бывает прямой и задержанной:

- *Прямая экспозиция* располагается в самом начале произведения: примером может служить роман «Гранатовый браслет» А. И. Куприна, который начинается с истории семьи Веры Николаевны Шеиной.

- *Задержанная экспозиция* размещается в середине (в романе И.А. Гончарова «Обломов» история Ильи Ильича рассказывается во «Сне Обломова», то есть почти в середине произведения) или даже в конце текста (хрестоматийный

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

пример «Мертвые души» Гоголя: сведения о жизни Чичикова до приезда в губернский город даны в последней главе первого тома). Задержанная экспозиция придает произведению таинственность.

Завязка действия – это событие, которое становится началом действия. Завязка или обнаруживает уже имеющееся противоречие, или создает, «завязывает» конфликты. Завязкой в «Евгении Онегине» становится смерть дяди главного героя, которая вынуждает его отправиться в деревню и вступить в наследство.

Основное действие, развитие действий – события, совершаемые героями после завязки и предшествующие кульминации.

Кульминация (от латинского *culmen* – вершина) – наивысшая точка напряжения в развитии действия. Это высшая точка конфликта, когда противоречие достигает наибольшего предела и выражается в особенно острой форме. Кульминация в «Евгении Онегине» — сцена объяснения Онегина и Татьяны. Чем больше конфликтов в произведении, тем сложнее свести все действия только к одной кульминации, поэтому кульминаций может быть несколько. *Кульминация* – самое острое проявление конфликта и в то же время она подготавливает развязку действия, поэтому подчас может его предварять. В таких произведениях бывает сложно отделить кульминацию от развязки.

Развязка – исход конфликта. Это итоговый момент в создании художественного конфликта. Развязка всегда прямо связана с действием и как бы ставит окончательную смысловую точку в повествовании. Развязка может разрешать конфликт: так, развязка может и не устранять противоречие, например в «Евгении Онегине» и «Горе от ума» герои остаются в сложных ситуациях.

Эпилог (от греческого *epilogos* – послесловие) – всегда заключает, закрывает произведение. В эпилоге рассказывается о дальнейшей судьбе героев. Например, Достоевский в эпилоге «Преступления и наказания» рассказывает о том, как Раскольников изменился на каторге. А в эпилоге «Войны и мира» Толстой рассказывает о жизни всех главных героев романа, а также о том, как изменились их характеры и поведение. Лирическое отступление – отклонение автора от фабулы, авторские лирические вставки, мало или совсем не связанные с темой произведения.

Лирическое отступление, с одной стороны, тормозит развитие действия, с другой – позволяет писателю в открытой форме выразить субъективное мнение

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

по различным вопросам, имеющим прямое или косвенное отношение к центральной тем. Таковы, например знамениты лирические отступления в «Евгении Онегине» Пушкина или «Мертвых душах» Гоголя.

Виды композиции:

Традиционная классификация

- *Прямая (линейная, последовательная)*– события в произведении изображены в хронологической последовательности: «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Война и мир» Л. Н. Толстого.

- *Кольцевая* – начало и конец произведения перекликаются между собой, часто полностью совпадают. В «Евгении Онегине»: Онегин отвергает Татьяну, а в финале романа Татьяна отвергает Онегина.

- *Зеркальная* — объединение приёмов повтора и противопоставления, в результате которого начальные и конечные образы повторяются с точностью до наоборот. В одной из первых сцен «Анны Карениной» Л. Толстого изображается гибель человека под колесами поезда. Именно так сводит счеты с жизнью главная героиня романа.

- *Рассказ в рассказе* – главную историю рассказывает один из персонажей произведения. По такой схеме построен рассказ М. Горького «Старуха Изергиль».

Классификация А.Б. Есина (по монографии «Принципы и приемы анализа литературного произведения»):

- *Линейная* – события в произведении изображены в хронологической последовательности.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

- *Зеркальная* – начальные и финальные образы и действия повторяются с точностью наоборот, противопоставляясь друг другу.
- *Кольцевая* – начало и финал произведения перекликаются друг с другом, имеют ряд схожих образов, мотивов, событий.
- *Ретроспекция* – в процессе повествования автор делает «отступления в прошлое». Повесть В. Набокова «Машенька» построена на этом приеме: герой, узнав, что его бывшая возлюбленная приезжает в город, где он сейчас живет, с нетерпением ждет встречи с ней и вспоминает их эпистолярный роман, читая их переписку.
- *Умолчание* – о событии, которое случилось раньше остальных, читатель узнает в конце произведения. Так, в «Метели» А.С. Пушкина читатель узнает о том, что случилось с героиней во время ее бегства из дома, только во время развязки.
- *Свободная* – смешанные действия. В таком произведении можно встретить и элементы зеркальной композиции, и приемы умолчания, и ретроспекцию и множество других композиционных приемов, ориентированных на удержание внимания читателя и усиление художественной выразительности.

Практическое занятие

Тема: *Композиция литературно-художественного произведения*

Содержание занятия: дискуссия в классе на основе предложенных заданий и вопросов.

Форма проведения: Обсудить вопросы в группе и провести композиционный анализ текста.

План композиционного анализа прозаического текста:

1. План текста (микротемы), сюжетная схема.
2. Опорные точки композиции.
3. Композиционные приёмы, их роль.
5. Языковая композиция. Ключевые слова, словесные ряды.
6. Вид и тип композиции.
8. Роль эпизода в тексте.
9. Система образов персонажей.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Терминологическая база: восприятие, языковая композиция, анализ, вид композиции

Пример композиционного анализа поэтического текста:

Тема:

А.А. Фет «Шёпот, робкое дыханье...»

Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря
И лобзания, и слёзы;
И заря, заря!

(1850)

I. Восприятие стихотворения.

Что в тексте показалось необычным?

Что непонятно?

Что увидели?

Что слышали?

Что почувствовали?

Что необычно с точки зрения синтаксиса?

(Стихотворение состоит из одного восклицательного предложения.) Что необычно с точки зрения морфологии?

(В тексте нет глаголов, в основном имена существительные и прилагательные.)

II. Языковая композиция текста.

Какие имена существительные указывают на природу?

Какие имена существительные указывают на состояние человека?

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Построим два словесных тематических ряда – природа и человек. «Природа» - трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, в дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, заря.

«Человек» - шёпот, робкое дыханье, ряд волшебных изменений милого лица, лобзанье, слёзы.)

Вывод. *В основе композиции лежит приём психологического параллелизма: сопоставляется мир природы и мир человека.*

Использованная литература:

1. Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М., 1971.
2. Успенский Б. Поэтика композиции. – СПб, 2000.
3. Тмарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы. В 2 томах. – М., 2004, т.1.
4. Кожин В.В. Сюжет, фабула, композиция. – В книге: Теория литературы. - М., 1964.
5. Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. – М., 2000.
6. Хасанова Шахноза. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РАССКАЗЕ ЧЕХОВА "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 78–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180997>
7. Хасанова, Ш. (2024). УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ: САИД АХМАД И ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(10), 348–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996861>
8. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>
9. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>